

УДК 336.146:332.1

DOI

ОТЧЁТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ КАК СТАДИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Виденина И.Д.,

*студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена анализу завершающей стадии бюджетного процесса – отчётности об исполнении бюджетов. В ней рассмотрено содержание и проанализированы особенности этой стадии. Определены качественные характеристики и принципы, на которых основывается отчётность. Проанализированы полномочия органов законодательной и исполнительной власти Донецкой Народной Республики при составлении, рассмотрении и принятии решений по отчётности об исполнении бюджетов.

***Ключевые слова:** бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса, отчётность об исполнении бюджетов, принципы отчётности, единые требования к составлению отчётности о выполнении бюджетов*

REPORTING ON BUDGET EXECUTION AS A STAGE OF THE BUDGET PROCESS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Kalashnikova I.V.,

*Senior lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»*

Videnina I.D.,

*student of the group YUR-18-1
faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article is devoted to the analysis of the last stage of the budget process of reporting on budget execution. It examines the content and analyzes the features of this stage. The qualitative characteristics and principles on which reporting is based are defined. The author analyzes the powers of the legislative and Executive authorities of the Donetsk people's Republic in drawing up, reviewing and making decisions on budget performance reporting.

***Keywords:** budget process, stages of the budget process, reporting on budget execution, reporting principles, unified requirements for reporting on budget execution*

Постановка задачи. Бюджетный процесс определяется Законом ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» как регламентированная деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики, контролю их исполнения, осуществлению бюджетного учёта, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности. Каждая его стадия, как часть единого процесса, имеет свою смысловую нагрузку, совершенную форму, чёткую определённость и логическую последовательность и выступает важным структурным элементом бюджетного процесса. Значение разделения бюджетного процесса на стадии является важным, поэтому каждый этап стадии отражает последовательность развития процесса, его непрерывность и эффективность. В этом и заключается актуальность выбранной темы.

Отчётность об исполнении бюджетов является важным элементом учёта, в котором отражаются основные показатели доходов и расходов.

Важно отметить растущий интерес общественности к проблемам бюджетных расходов, а также системе подотчётности лиц, ответственных за порядок формирования бюджета. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов государственной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления представляет собой бюджетный учёт.

Анализ актуальных исследований. В науке финансового права вопросы, посвящённые содержанию и особенностям бюджетного процесса, его стадиям, рассматривали в своих трудах такие учёные, как: О.Д. Василик, Л.К. Воронова, А.Ю. Ильин, В.А. Мальцев, С.И. Юрий, В.М. Федосов и другие.

Целью статьи является исследование роли и особенностей отчётности об исполнении бюджета в бюджетном процессе, а также полномочий органов законодательной и исполнительной власти Донецкой Народной Республики на этой стадии.

Изложение основного материала. Подготовка, рассмотрение и принятие решения относительно отчёта об исполнении бюджета является четвёртой, завершающей стадией бюджетного процесса. Правовые основы порядка составления, представления и рассмотрения отчётности изложены в ряде нормативно-правовых актов. Но определение самого понятия в нём отсутствует. В настоящее время существуют различные точки зрения учёных в определении отчётности [7].

Проанализировав их, можно дать определение, которое более полно характеризует эту стадию: отчётность о выполнении бюджетов (смет бюджетных учреждений) – это совокупность упорядоченных, взаимосвязанных, обобщённых показателей, характеризующих условия, количественные и качественные результаты выполнения бюджетов за определённый отчётный период. Отчётность об исполнении бюджетов имеет большое значение для государства. Поэтому она должна отвечать определённым качественным характеристикам, основными из которых являются: понятность, уместность, достоверность и сопоставимость.

Понятность означает, что пользователи информации имеют соответствующие экономические и правовые знания по бизнесу, бухгалтерскому учёту и стремятся изучить информацию с достаточной тщательностью. Под уместностью информации понимается то, что она влияет на экономические решения пользователей, помогая в оценке ими прошлых, нынешних или будущих событий, или помогает им подтвердить или исправить их прошлые оценки. Информация является существенной, если её пропуск или неправильное отражение может повлиять на экономические решения, принятые на основе финансовых

отчётов. Информация достоверна, когда она свободна от существенных ошибок и предвзятости, и пользователи могут полагаться на данную информацию в той степени, в которой она отражает или будет отражать действительное положение дел. Также отчётность об исполнении бюджетов должна предоставлять возможность сравнивать финансовые отчёты бюджетных учреждений за разные периоды или финансовые отчёты различных бюджетных учреждений.

Составление и предоставление отчётности об исполнении бюджетов основывается на определённых принципах. Общеизвестно, что принцип – основное, исходное положение некой теории, учения, науки [8]. Принципы, как и другие правовые категории, не возникают сами по себе. Возникновение, изменение или их прекращение всегда обусловлены потребностями и закономерностями общественного развития. Действующее финансовое законодательство Донецкой Народной Республики декларирует следующие принципы:

1) гласности, согласно которому финансовая отчётность должна быть доступна всем пользователям и содержать всю информацию о фактических и потенциальных последствиях хозяйственных операций и событий, способных повлиять на решения, принимаемые на её основе;

2) автономности, по которому каждое предприятие рассматривается как юридическое лицо, отделённое от его владельцев. Поэтому личное имущество и обязательства собственников не должны отражаться в финансовой отчётности предприятия;

3) последовательности, предусматривающей постоянное (из года в год) применение предприятием выбранной учётной политики. Изменение учётной политики возможно только в случаях, предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учёта и должно быть обосновано и раскрыто в финансовой отчётности;

4) начисления и соответствия доходов и расходов, по которому для определения финансового результата отчётного периода необходимо сравнить доходы отчётного периода с расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов. При этом доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в момент их

возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;

5) преимущество содержания над формой, по которому операции учитываются в соответствии с их сущностью, а не только исходя из юридической формы;

б) единого денежного измерителя, который предусматривает измерение и обобщение всех операций предприятия в его финансовой отчётности в единой денежной единице и прочее.

Указанные принципы создают определённую основу, фундамент, гарантирующий чёткую определённость всех этапов формирования отчётности об исполнении бюджета, позволяют раскрыть их содержание, отразить особенности и закономерности их развития.

Процесс составления и представления отчётности происходит поэтапно. Это связано с разнообразием видов и форм отчётности, порядком их заполнения и сроками её предоставления. Закон ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» выделяет две формы отчётности: финансовую и бюджетную [3]. Их основной целью является составление и предоставление полной, достоверной и не предвзятой информации о финансовом состоянии и результатах исполнения бюджетов пользователям для принятия ими взвешенных экономических решений в бюджетной сфере.

Особенности составления финансовой отчётности определяются Законом ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», Законом ДНР от 18.12.2020 г. № 226-ПНС «О бухгалтерском учёте», приказом Министерства финансов ДНР от 27.12.2017 г. № 193 «Об утверждении бюджетной классификации» [1; 2; 3]. Финансовая отчётность обеспечивает информационные потребности пользователей в определении источников поступления средств и направлениях их использования, уровне финансового обеспечения деятельности учреждений, целевого использования бюджетных средств, а также отражает степень получения и использования ресурсов в соответствии с утверждённой сметой.

По срокам бюджетная отчётность делится на месячную, квартальную и годовую.

Каждый из видов отчётности имеет свою структуру и особенности. Так, во исполнение положений Законов ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» установлены единые требования к составлению финансовой и бюджетной отчётности распорядителями и получателями бюджетных средств. К таким требованиям относят следующие: финансовая и бюджетная отчётность должна быть достоверной (информация, приведенная в финансовой и бюджетной отчётности, является достоверной, если она не содержит ошибок и искажений); должна соответствовать аналогичным данным бухгалтерского учёта и отчётности органов Казначейства; должна содержать информацию о всех проведенных хозяйственных операциях, которые отражены в бухгалтерском учёте; формы отчётности составляются в единой денежной единице и заполняются по всем предусмотренным показателям граф, строк. При отсутствии данных в графах и строках проставляются прочерки. Дополнительные показатели в формы финансовой и бюджетной отчётности вводить запрещается. Учитывая законодательно определённые требования, следует отметить, что в бюджетное законодательство систематически вносятся изменения относительно составления форм отчётности, такие как: уточнение и дополнение кодов бюджетной классификации, появление новых форм документов, применяемых в процессе исполнения бюджетов [3]. Такие изменения обязательно должны быть учтены в соответствующих нормативно-правовых актах.

Важным вопросом относительно отчётности об исполнении бюджетов является определение полномочий органов законодательной и исполнительной власти Донецкой Народной Республики. К ним относятся: Глава ДНР, Народный Совет ДНР, Правительство ДНР, Министерство финансов ДНР, Республиканское казначейство ДНР.

Глава ДНР получает для ознакомления от Казначейства месячный, квартальный и годовой отчёты о выполнении государственного бюджета.

Народный Совет ДНР рассматривает годовой отчёт о выполнении государственного бюджета по специальной процедуре и принимает решение относительно него. Также осуществляет контроль над выполнением Закона ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», рассматривает месячный отчёт о выполнении государственного бюджета, сводные показатели месячных отчётов об исполнении бюджетов, квартальный отчёт о выполнении государственного бюджета и годовой отчёт о выполнении государственного бюджета.

Правительство ДНР, согласно Конституции ДНР и Закона ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», разрабатывает проект государственного бюджета, обеспечивает его выполнение и подаёт Народному Совету ДНР годовой отчёт о выполнении государственного бюджета. Важная роль в формировании отчётности об исполнении бюджета отведена Министерству финансов ДНР. Реализуя свои полномочия в сфере отчётности об исполнении бюджетов, Министерство финансов устанавливает формы финансовой и бюджетной отчётности и порядок их заполнения на основе Постановления Совета Министров от 22.07.2015 г. № 13-33 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, штатного расписания» [4] и других нормативно-правовых актов.

Полномочия Министерства финансов распространяются на определение единых методологических основ бухгалтерского учёта и составления финансовой и бюджетной отчётности; обеспечение осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных средств; формирование проекта годового отчёта о государственном бюджете и публичного представления отчёта о выполнении государственного бюджета за предыдущий бюджетный период.

Министерству финансов подконтрольны и подотчётны местные финансовые органы. В их состав входят территориальные финансовые органы исполнительной власти и финансовые органы местного самоуправления.

Республиканское казначейство ДНР является органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Правительством ДНР через министра финансов и которое реализует государственную политику в сферах казначейского обслуживания бюджетных средств, бухгалтерского учёта исполнения бюджетов. Казначейство обеспечивает составление и представление отчётности об исполнении государственного бюджета, а также обеспечивает достоверность информации об исполнении бюджетов.

В Российской Федерации и большинстве зарубежных стран (Венгрия, Греция, Испания, Португалия, ФРГ, США) в качестве высшего органа государственного финансового контроля выступает Счётная палата.

Реализация полномочий государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений предполагает внешнюю проверку годовых отчётов об исполнении государственного бюджета; обеспечение развития и функционирования информационной системы в целях обмена информацией с другими контрольно-надзорными органами и объектами аудита (контроля); экспертизу проектов законов о внесении изменений в законы о государственном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов и др.

В Донецкой Народной Республике до настоящего времени не реализован разработанный в 2015 году законопроект «О счётной палате», который был принят только в первом чтении. Принятие закона и формирование высшего органа финансового контроля способствовало бы совершенствованию контроля над рассмотрением и принятием бюджета, исполнением доходов и расходованием средств, а также созданию устойчивой бюджетной системы. Счётная палата обеспечит контроль над бюджетными средствами, которые будут распределяться между муниципалитетами и другими структурами.

Выводы. Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что бюджетный процесс является важным звеном в финансовой системе государства. Стадии, из которых он состоит, имеют свою форму, чёткую определённость и логическую последовательность. Стадия отчётности об исполнении бюджетов является завершающей в бюджетном процессе. Она подводит своеобразный итог всему бюджетному

процессу за определённый период и имеет большое значение для его успешного завершения.

Важно чёткое законодательное закрепление принципов, форм, единых требований к отчётности, а также полномочий законодательных и исполнительных органов в этой сфере.

Данные, представляемые бюджетными органами в своей отчётности, должны становиться публичными и ориентированными на внешних пользователей. Также необходимо использование определённых унифицированных форм отчётности, которые могли бы стать общепризнанными и понятными широкому кругу пользователей.

Список использованных источников

1. О бухгалтерском учёте: Закон ДНР; принят Постановлением Народного Совета 18 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-buh-uchete/>

2. Об утверждении бюджетной классификации: офиц. текст; принят Приказом Министерства финансов 27 декабря 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/01/pr_193_ot_27-12-2017.pdf

3. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета 28 июня 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

4. Об утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, штатного расписания: офиц. текст; принят Постановлением Совета Министров 22 июля 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-13-33-20150722/>

5. Об утверждении Положения о Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики: офиц. текст; принят Постановлением Правительства 03 мая 2019 г.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kaznadnr.ru/o-kaznachejstve/polozenie>

6. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/konstitutsiya-donetskoj-parodnoj-respubliki/>

7. Ильин А.Ю. Финансовое право / А.Ю. Ильин. – М.: Эксмо, 2017. – 657 с.

8. Мальцев В.А. Финансовое право / В.А. Мальцев. – М.: Академия, 2018. – 256 с.

УДК347.73

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;*

Баландин И.Е.,

*студент группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определено понятие финансово-правовой ответственности. Обоснована её взаимосвязь с финансовой безопасностью государства. Рассмотрено финансовое правонарушение как фактическое основание привлечения субъектов финансовых правоотношений к юридической ответственности и как угроза финансовой безопасности государства. Предложены направления развития законодательного регулирования финансово-правовой ответственности для повышения финансовой безопасности государства.

Ключевые слова: *финансовые правонарушения, финансово-правовая ответственность, бюджетная и налоговая ответственность, финансовая безопасность*